

Diễn diễn của Vô

Vô Pseudonym

January 18, 2025

1

Tồn tại thực tại đại loại tại
Phân loại thì ,bất định bất kì
Tri thức tồn tại ,loại bất định
Nhận thức biết đến,sao xác định
Vật chất tồn tại,có khách quan
Nhận thức vật chất,như vậy thì
Vật chất nhận thức,có tự định
Phụ thuộc qua lại,duy bất định
Tại sinh khách quan ,có tồn tại
Bất kì tính ,kì loại phụ tính
Loại tự định,chính loại mâu thuẫn
Toàn loại tồn tại,chi tự đủ
Mỗi loại bất kì,đánh giá sao
Tự biện có chắc ,phân dị chung
Tóm lược biên chính,tại duy sinh
Kết nguyên tồn tại,độc tuyệt đối
Phải chăng thống nhất ,cũng tuyệt đối
Vậy nhưng chủ đạo,sao nhận thức
Chính đối chi đo,đại phụ chi

Thống quyền đại nhất, biên sinh lại
Có thống nhất tại, độc lập tại
Phân đo chi tri, chi bất phân
Xác định tuyệt đối, chi vô tồn
Vô hạn tồn tại, vô cấu trúc
Tri nhận tồn tại, liệu tồn tại
Giới hạn nhận thức, tồn tại bằng?
Thời gian li đoạn, vận động bằng!
Hay gọi nó là Vô! Hệ Vô!

2

Thời không loạn, vận động loại
Thời gian phối, không gian tại, vận động chính!
Vật chất tinh thần .Khả năng !
Loại vận động, loại thời không. Hẳn tương nguyên
Độc lập mỗi loại? Có chăng!
Phân loại, hỗn loạn, phụ thuộc! Không chân diện.
Khoa học chân lí! phải không?
Tương đối vô tuyệt đối! phải chăng bất định.
Vây cấu trúc ? Khung tạm thời!
Loại tri nhận thức, toàn loại khai nguyên thuận!
Chân lí bất định, chất nền?
Tri nguyên loại nguyên, phân tính kỳ bất tính
Cách nguyên hữu liên, cách thể bản thể thụ
Chính thể chi tam phân loại !

Đa tồn động loại,phụ thuộc duy trì thể !

Đại biến phụ,thuộc phẩm loại.

Chính trang hệ nguyên! Toàn vẹn tự thu thể !

Biên ngoại cách trùng tại ngoại

Thể đó có biết không.Không hiểu không gọi?

Vô tồn vô tại vô nguyên

Toàn thể chi phối.Vô .Tính bất khả kháng?

Vô!Tri nguyên chi vô minh!

Vô minh thì bất định!Bất khả bất định.

Nhận thức bình thản bất định

Chi nguyên cố định thực tại tại khả tri

Nguyên căn vô hạn thực tại.